

INKLYUZIV TA'LIM -MUVAFFAQIYAT TA'LIMI

To'xtamatova M.I.¹, To'yqulova G.M.², Burxonova X.D.³

¹*Namangan viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi metodik xizmat ko'rsatish bo'limi Boshlang'ich ta'lim metodisti, magistr, A. Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot intituti mustaqil tadqiqotchisi*

²*Namangan viloyati Norin tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 18-umumiy o'rta ta'lim maktabining Boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

³*Namangan viloyati Norin tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 9-umumiy o'rta ta'lim maktabining Boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash samaradorligi, inklyuziv ta'limda zamonaviy metodlarni qo'llash samaradorligi va istiqbollari yoritilgan. Maqola imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ta'lim - tarbiyasiga qaratilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, raqamli texnologiya, kreativ fikrlash, rag'batlantirish, masofaviy ta'lim va interaktiv xizmatlar, elektron pedagogika.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование цифровых технологий в инклюзивном образовании. результативность, результативность использования современных методов в инклюзивном образовании и освещены перспективы. Статья посвящена вопросам образования студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: инклюзивное образование, цифровые технологии, креативное мышление, мотивация, дистанционное образование и интерактивные услуги, электронная педагогика.

Abstract: This article discusses the use of digital technologies in inclusive education. effectiveness, efficiency of using modern methods in inclusive education and prospects are highlighted. The article is devoted to the issues of education of students with disabilities.

Key words: inclusive education, digital technologies, creative thinking, motivation, distance education and interactive services, electronic pedagogy.

Inklyuziv ta'lim nima?

O'quvchilaringiz, farzandlaringiz orasida imkoniyati cheklangan (nogiron) bolalar ham bor. Bizning sog'lom o'quvchilarimiz ular bilan do'stlashib, birga dars tayyorlaydimi, birga o'ynaydimi?

Axir ular ham biz kabi jamiyatda baxtli bo'lishga haqli, shunday emasmi? Inklyuziv ta'lim hamma bolalarning bir xil maktab va bir xil sinfxonada – bir xil sharoitda ta'lim olishini anglatadi va kafolatlaydi. Ya'ni imkoniyati cheklangan bola bilan sog'lom bolalar bir xil e'tiborda o'qiy olishi kerak. O'zbekistonda oilaviy sharoitidan qat'i nazar, barcha bolalar davlat umumta'lim maktablariga doim qatnaydi. Bu davlat tomonidan kafolatlangandir.

Xo'sh nega inklyuziv ta'lim bugungi kunda zarur?

Ba'zan o'quvchilarimiz tengdoshlari, maktabdoshlari orasida yoki mahallada imkoniyati cheklangan bolalarni ko'rib qolsa, tushunib-tushunmasdan uni ajratib qo'yishga, u bilan muloqot qilmaslikka harakat qiladi. Bu noto'g'ri, aslida ular bilan

o‘rtoq bo‘lib, bir jamoa bo‘lib yashasak, ularning baxtli hayot kechirishlariga hissa qo‘shishimiz mumkin.

Jamiyatda har bir bola baxtli bo‘lishga haqlidir!

Ma‘lumot uchun: Respublikamizda imkoniyati cheklangan bolalarga mo‘ljallangan ixtisoslashtirilgan 86 ta maktabda 22 mingdan ortiq, sanatoriy turdagi maktab-internatlarda 6 mingdan ortiq o‘quvchi, uy sharoitida esa 13 mingdan ortiq o‘quvchi ta‘lim oladilar. Hozirda O‘zbekistonda 3 mingdan ortiq umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida 13 ming nafarga yaqin o‘quvchilar inklyuziv ta‘lim bilan qamrab olingandir. 2025-yilgacha 40% imkoniyati cheklangan bolalar inklyuziv ta‘limga jalb etilishi kerakligi rejalashtirilmoqda.

Vazirlar Mahkamasi tomonidan 12.10.2021 yildagi «Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida»gi 638-son qaror qabul qilindi. Hujjat 13.10.2020 yildagi «Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4860-son qarorga muvofiq ishlab chiqilgan. 2020–2025 yillarda xalq ta‘limi tizimida inklyuziv ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ko‘rsatiladigan ta‘lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo‘yicha quyidagi vazifalar belgilandi: alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar ta‘lim oladigan ta‘lim muassasalari binolariga qo‘yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash; alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar o‘qitiladigan ta‘lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo‘llanmalar, turli kasblarga o‘qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish; alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni o‘qitish uchun inklyuziv ta‘lim tizimini tashkil etish, umumta‘lim muassasalarini maxsus moslamalar (ko‘tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), shuningdek tegishli kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo‘yicha mutaxassislar) bilan ta‘minlash; alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta‘minlash va boshqalar.

Qaror bilan Umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlarida alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga inklyuziv ta‘limni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlandi. Unda quyidagilar belgilandi:

inklyuziv ta‘limning maqsadi va vazifalari;

alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun maktablarda inklyuziv ta‘lim va boshlang‘ich tayanch korreksion sinflar faoliyatini yo‘lga qo‘yish hamda o‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etish tartibi;

o‘quvchilarni inklyuziv ta‘lim sinflariga va boshlang‘ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilish tartibi;

inklyuziv ta‘lim sinflari va boshlang‘ich tayanch korreksion sinflarda ta‘lim sifatini nazorat qilish va boshqarish chora-tadbirlari. Shuningdek quyidagilar tasdiqlandi:

Jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun davlat ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalari to‘g‘risidagi nizom;

Sanatoriy turidagi ixtisoslashtirilgan davlat ta‘lim muassasalari to‘g‘risidagi nizom;

Jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan, shuningdek, uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarga uyda yakka tartibda ta'lim berish tartibi to'g'risidagi nizom. Bundan tashqari qaror bilan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida kasbga o'qitish kurslarini tashkil etish chora-tadbirlari belgilandi. Inklyuziv ta'limning mohiyati shundan iboratki, ruhiy yoki jismoniy rivojlanishda orqada qolganligi sababli maxsus yordamga muhtoj bo'lgan bolalardan "nogiron" degan tamg'ani olib tashlab, normal rivojlanishdagi bolalar bilan birga teng huquqlilikni ta'minlash, jamiyatga to'laqonli, erta moslashtirish, mavjud imkoniyatlaridan foydalana olishlarini ta'minlash maqsadida umumta'lim maktablari tizimida o'qitishdan iborat. Bu maqsadlarni amalga oshirish O'zbekiston Respublikasida ham davlat siyosat darajasiga ko'tarildi. Natijada inklyuziv ta'limga doir xalqaro huquqiy meyoriy hujjatlar, rivojlangan chet el davlatlarning inklyuziv ta'lim tajribalari o'rganib chiqildi va ularga asoslangan holda yangi tahrirdagi "Ta'lim to'risida"gi Qonunning 20-moddasi, "Inklyuziv ta'lim" deb nomlanib, "Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilmaxilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan"ligi qonuniy asos bilan mustahkamlandi.

Inklyuziv ta'lim masalasi Respublikamiz Prezidenti tomonidan davlat siyosatining eng ustuvor vazifasi sifatida qaralib, PQ-4860-sonli "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'limtarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori hamda Vazirar mahkamasining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" gi 638-sonli qarorida o'z aksini topdi. Mazkur ishlarning natijasi sifatida inklyuziv ta'limning barcha jihatlarini, joriy etish yo'llari, maqsad va vazifalari, bu sohadagi islohatlar "Umimiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida"gi Nizom, 2020 — 2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi, 2020 — 2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini 2020-2021-yillarda amalga oshirish bo'yicha "YO'L XARITASI"DA belgilab olinib, amaliyotga joriy etish borasida ko'zga ko'rinarli ishlar amalga oshirilmoqda.

Inklyuziv ta'limdagi bir o'quvchi bilan ishlangandagi tajriba va xulosalar:

- Unga koproq yaxshi kòrishingizni kelajakda ota onasi uchun u kop ishlar qilishini.
- Rag'batlantib borasiz ularni tez tez.
- Ularda kuzatuvchanlik yaxshi rivojlangan bo'ladi.
- Taqlitni kòp qiladi, qogan o'quvchilarga qarab Alifbe bilan ishlaydi, hozir ham rasmga qarab biladi.
- Koproq she'r yod oldirasiz uni she'riga hech kim tushunmasa ham nutqi rivojlanadi. Umuman gapirmas edi endi gapiryapdi . Men tushunaman,-deydi sinf rahbari Мамадалиева Замира.

Inkluziv o'quvchilar bilan ishlashda:

- Ularga mehr kòrsatasiz, ular sizni qalb kechinmalaringizni sezadi sohtalikni yoqtirmaydi.
- Quchoqlab turasiz.
- Unga e'tiborli bòlishingiz kerak, ya'ni kòzdan qochirmaysiz.

-Jamo'a bilan ishlashda albatta uni yoningizga qo'yib har bir òyinda ishtirok ettirasiz.
-Tez- tez raġbatlantirib turishingiz lozim, arzimagan biror buyummi,òquv qurolmi masalan yozuv taxtachalar ,ròchka ,rangli qalamlar ,shashka,biror bir shirinliklar bilan taqdirlab turishimiz ularga yoqadi.

Undan tashqari onasini umidi kattaligini, uni nimalar qilishi kelajakda ota-onasi uchun zarurligini vazifalarini ,jamiyatga ular kerakligini vatan hissini ko'proq qòshiqalar orqali tushuntirib boriladi.Undan tashqari rasm ,fotosuratlar orqali ular ongiga singdiriladi.

Ularda nutq o'stirishni yana bir usuli she'r yod oldirish kerak .Qisqa ,4 qatorli: hayvonlar, buyum, narsa, transportlar, mevalar, sabzavotlar haqidagi she'rlarga qiziqadi ular kòproq.

Tadbirlarda doim bolalar òrtasida ishtirok ettirish zarur. Ayniqsa òyin va raqslarga harakatli musobaqalarga .

Takliflar.

Hozirgi 21 asr bolalari telfonni yaxshi òzlashtiryapti shu sababdan shu inkluziv talimdagi òquvchilarga planshet sovg'a qilinishini taklif etar edim .Sababi ular uchun qulay va qiziqadi.Sababi inklyuziv ta'limdagi o'quvchimizga kichik electron doska sovg'a qildik.U ana shu doska bilan har doim birga ishlaydi,yozadi,chizadi.Shu orqali o'rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020-yil 30-sentabr.(<http://marifat.uz/marifat/ruknlar/rasmiy/4939.htm>)
2. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi. Lex.uz
3. BMTning "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasi(UNCPRD) 2006-yil 13-dekabr
4. O'zbekiston Respublikasining 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi.(<https://lex.uz/docs/-5044711>)

Podrobneye:

https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/bolalar_uchun_inklyuziv_talim_qanday_tashkil_etiladi